

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№1(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 312 sahifa,
20-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

- Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorligini aniqlash	16
<i>Akramova Dildora Ergashboy qizi</i>	
Bola tarbiyasida o'yinning ahamiyati	21
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, O'ktamova Nasiba Ravshan qizi</i>	
O'quvchilarning loyiha-tadqiqot faoliyatini tashkil etishning ilmiy asoslari	25
<i>Sobirova Nilufar Azimboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik jarayonni tashkil etish	29
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Ko'zibayeva Nasiba O'tkir qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda sensor tarbiyani rivojlantirish texnologiyalari	32
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Allaberdiyeva Mardona O'tkirbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni jismoniy tarbiyalash mazmuni va vazifalari.....	37
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Mirsharfova Shahinabegim Saidabbos qizi</i>	
Gandbolchi sportchilarni jismoniy tayyorgarligida harakatli o'yinlarning tarbiyaviy rivojlantiruvchi vazifalari	41
<i>Ibodullayeva Munira Atabek qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda dars samaradorligini oshirishda noan'anaviy usullardan foydalanish samaradorligi.....	44
<i>Yusufaliyeva Gulnora Abduraxmonovna</i>	
Modern Requirements for a Teacher's Pedagogical Skills in the Context of Digital Transformation in Education.....	49
<i>Abira Bakhramova</i>	
Ta'lim muassasalarida o'smir yoshlarning ijtimoiylashuv jarayonini samarali tashkil etishga yordam beruvchi pedagogik omillar va shart-sharoitlar	54
<i>Artikova Gulnoza Xasanovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtisodiy tarbiya berishning nazariy-pedagogik asoslari	57
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
Kognitiv lingvistika va konseptologiya masalalari	60
<i>Meyliqulova Manzura Abdullayevna</i>	
Developing Law Students' Writing Competence Through the IRAC Method in Legal English Classes: A Comprehensive Study at TSUL.....	63
<i>Noila Mustafojeva</i>	
Tarixiy obidalarining restavratsiya jarayonlarining o'rganilish tarixi	67
<i>Ochilov Davron Bahodir o'g'li</i>	
Oliy ta'limda baholash jarayonini avtomatlashtirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanishi.....	72
<i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Mamadaliyeva Kamolaxon Xayrullo qizi</i>	
Tabiiy yorug'lik va barqaror energiya manbalarini integratsiyalashgan mini home loyihasi.....	76
<i>Djuraboyev Maqsudbek Karimbek o'g'li, Qodirjonov Oyatillo Abdulboqi o'g'li</i>	
Talabalarning tarixiy tafakkurini rivojlantirishda madaniy meros vositalarining pedagogik ahamiyati.....	80
<i>Rajabova Matluba Toshkentboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	83
<i>Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi</i>	
Raqamli kommunikatsiyalarni o'smirlar shaxsiyatining rivojlanishiga ta'siri	86
<i>Shomurotova Nigoraxon Nabijonovna</i>	
Talabalarning chizma geometriya fanini mustaqil bilish faoliyatiga oid kompetensiyalarini "Visio" dasturi vositasida rivojlantirish metodikasi	90
<i>Tashimov Nurlan Erpolatovich</i>	

Shaxslararo munosabatlar – ijtimoiy pedagogik muammo sifatida.....	94
<i>Uralova Muxabbat Sanjar qizi</i>	
O'zbek tili darslarida raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish tajribasi	98
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Психологическая готовность разведенных людей к вступлению в новый брак и приоритеты при выборе партнера.....	101
<i>Саидвалиева Шодия Рихсихужа кизи</i>	
Воспитание любви к прекрасному у дошкольников в развивающей предметно-пространственной среде: теоретико-методический аспект.....	107
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Темирова Барно Кёмхоновна</i>	
Методика формирования наблюдательности у детей 6–7 лет в процессе целенаправленных прогулок-наблюдений.....	111
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Шокиржонова Мохира Илхомжон кизи</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash texnologiyalari	115
<i>Artikbayeva Aziza Abror qizi</i>	
Zamonaviy darslarda guruhlarda ishlash metodikasi	118
<i>Berdiyeva Lobar Norqobulovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faol rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish.....	120
<i>Esanova Maysara Umirovna</i>	
Logopediyada axborot texnologiyalarini qo'llash metodlari	124
<i>Feruz Yusupova Akildjanovna</i>	
Axborot texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi o'rni va rivojlanish bosqichlari.....	130
<i>Qodirov Farrux Ergash o'g'li, Allanazarova Anora Muxobir qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ilmiy-ijodiy kompetentsiyalarini rivojlantirish	134
<i>Umarov Xusniddin</i>	
Bo'lajak talabalarning individual yondashuv asosida kasbiy-ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirish	138
<i>Arslonova Gulsora Kurbonovna</i>	
Ona tili darslarida til kompetensiyasini kognitiv-semantik yondashuv asosida shakllantirish	142
<i>Mo'minova Go'zalxon G'ulamjanovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	147
<i>Maxliyo Turoпова Erkin qizi</i>	
Talabalarning kreativligini musiqiy-nazariy fanlar vositasida oshirish samaradorligi	153
<i>Urinova Sabina Shuxrat qizi</i>	
Imijning ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida talqini	160
<i>Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna</i>	
Inklyuziv kompetensiya tushunchasining ilmiy-nazariy asoslari	163
<i>Abdubannobova Mahliyo Abdurashid qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari	167
<i>Abdurasulova Dilnoza Abdug'ani qizi</i>	
Muxammas (taxmis) janrining o'zbek she'riyatidagi tarixiy taraqqiyoti va zamonaviy poetik talqinlari	170
<i>Avazova Sitara</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorining asosiy shakllari.....	173
<i>Babayeva Dono Razzakovna, Erkinova Madinabonu Otabek qizi, Xolmatova O'g'lioy Tojiddin qizi</i>	
Yangi taraqqiyot davrida talaba-yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashning ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	177
<i>Botirova Zohida Doniyor qizi</i>	
Logoritmikada sportga asoslangan o'yinlar	180
<i>Dilfuza Ochilova Zayniddinovna</i>	
Jismoniy tarbiyaning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri (Andijon shahridagi Prezident maktabi tajribasi asosida).....	184
<i>Ibragimov Shuhratbek Iminjonovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Bolajak tarbiyachilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashda integrativ yondashuvning zaruriyati	188
Karimova Feruzaxon Zakirovna	
Effective Techniques of Teaching Foreign Language Classes: a Sample of The 4CS Method	191
Khaitmuratova Zarina Sobirdjanovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual imkoniyatlarini tabiat bilan tanishtirish orqali shakllantirish ..	193
Maxmudova Durdona Mirkarimovna	
O'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari	196
Mutallibjonov Ma'rufjon	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni kun tartibini to'g'ri tashkil etish	200
Muxtorova Mohira Ma'rufjon qizi	
Aksiologik yondashuv asosida altruistik ko'nikmalarni shakllantirish jarayonida ijtimoiy faoliyatni amalga oshirish	204
Norboyeva Moxigul Shavkat qizi	
O'smirlarda agressiv xulq-atvorini psixologik o'rganishning o'ziga xos xususiyatlari	207
Norqulova Dildora Shavkat qizi	
Raqamlashtirish jarayonida bo'lajak muhandislarni ishlab chiqarish-texnologik faoliyatiga tayyorlashning dasturiy-metodik ta'minoti	211
Nurov O'tkir Xudoyberdiyevich	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etilish	214
O'roqova Zilola Salomovna	
Pedagogika ta'lim yo'nalishi talabalarida amaliy tayyorgarlik tushunchasi va uning mazmun-mohiyati.....	217
Qaramanov Obid Xudayberdiyevich	
Pedagoglar uchun sun'iy intellekt asosidagi shaxsiylashtirilgan ta'lim imkoniyatlari	221
Qarshiyev Jamshid Murotaliyevich	
Talabalarda psixologik moslashuvchanlikda refleksiya mohiyati va kognitiv qobiliyatni rivojlantirish samaradorligi.....	226
Ravshanova Nargiza Norboyevna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida integrallashgan mashg'ulotarni tashkil etish	230
S. Irisova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida marketing faoliyatini tizimli tashkil etishning nazariy asoslari	233
Sadikova Dilafuz Xusanovna, Qo'chqorova Munisa Anvar qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning dialogik nutqini xalq ertaklari asosida rivojlantirish	237
Seitmuratova Venera Jumamuratovna, Abdurafova Muxayyo Xabibullo qizi	
Bolalarni maktabga tayyorlashda psixologik yondashuv	241
Seitmuratova Venera Jumamuratovna, Sanoqulova Gulasal Nurillo qizi	
Sun'iy intellektni tibbiy oliy ta'lim o'quv dasturlarini ishlab chiqishda qo'llash: innovatsion yondashuvlar va tajribalar	246
Toxirova Farida Olimjonovna	
Talabalarni estetik tarbiyalashda milliy xalq o'yinlaridan foydalanish modeli.....	251
Usarov Murodjon Mamarasul o'g'li	
Xalqaro kimyo olimpiadalariga o'quvchilarni tayyorlashda xalqaro baholash tadqiqotlariga asoslangan kreativ topshiriqlar va fanlararo integratsiyadan foydalanish metodikasi	254
Usmanov Baxtiyor Xabibullayevich	
Xoja (Sayyid Poshshoxoja ibn Abdulvahhobxo'ja) va uning asarlarining o'zbek nasridagi o'рни va ahamiyati.....	258
Valijonova Mahzunabonu	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvida diversifikatsiya: tizimli yondashuv va rivojlanish strategiyalari.....	261
Xakimova Sevara Shavkat qizi	
STEAM texnologiyasini nodavlat ta'lim tashkilotlarida ommalashtirishning ijobiy tomonlari.....	264
Xalokova Maksudaxon Ergashevna, Melnikova Zaynura	
Muhammad Sodiq Qoshg'ariy asarlarida ma'naviy-axloqiy tarbiya nazariyasi.....	267
Moxira Niyozqulova Nuraliyevna	

Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ona tili fanini o'qitish kompetentligini rivojlantirish metodikasi (AQSh tajribasi).....	270
Olimjonova Dilnavoz Maribjon qizi	
Xalqaro baholash dasturlari mohiyati va ahamiyati	274
Vohidova Ibodat Hurmatullayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim-tarbiya jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv	277
Xujamiyarov Sa'dullo Choriyevich	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jamoatchilik nazorati samaradorligini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish.....	281
Xusanova Dilraxon Botiraliyevna	
Talabalarning jismoniy tayyorgarligida suzish mashg'ulotlarining ta'siri	285
Zuxriddin Nasibovich Boboshev	
Bo'lajak o'qituvchilarni milliy-ma'naviy qadryatlar asosida tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari	289
Abdullayev Muxammadimin Egamberdiyevich, Dadabayev Akramjon Askaraliyevich	
Использование чат-ботов в образовательном процессе	294
Мадаминова Наргизахон Жахонгир кизи	
Формирование гендерной культуры детей старшего дошкольного возраста в контексте государственной стратегии Узбекистана	298
Намазбаева Лола Закировна, Тиллабаева Малика Хабибуллаевна	
STEAM технологии в дошкольном образовании	302
Садикова Дилафруз Хусановна	
Системная модель социально-эмоционального обучения в Узбекистане: интеграция подходов, основанных на школьном образовании и партнерстве семьи и школы	307
Санакулова Нигора	

DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK ASOSIDAGI NODAVLAT MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA JAMOATCHILIK NAZORATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Xusanova Dilraboxon Botiraliyevna
 Toshkent Amaliy fanlar universiteti,
 "Maktabgacha ta'lim metodikasi"
 kafedra o'qituvchisi

Annotatsiya: Ta'lim sohasida sheriklik to'g'risidagi milliy bitimning ishlab chiqilishi davlat idoralari, rivojlanish bo'yicha sheriklar, jamoatchilik, ta'lim amaliyotchilari, xususiy sektor va yoshlar vakillarining 150 dan ortiq manfaatdor tomonlari bilan keng maslahatlashuvlar va ularning ishtiroki natijasida yuzaga keldishi bayon etilgan. Ushbu jarayon UNICEFning O'zbekistondagi vakolatxonasi tomonidan muvofiqlashtirilgan va Davlat-xususiy sherikchilikda tashkillashtirish masalalari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: islohiyat, sherikchilik, milliy bitim, qamrab olingan, tashkilotchilik, mablag'.

Abstract: The development of the National Partnership Agreement for Education was described as a result of extensive consultations and participation of over 150 stakeholders from government agencies, development partners, the public, education practitioners, the private sector and youth. This process was coordinated by UNICEF Uzbekistan and outlined the issues of organizing in a Public-Private Partnership.

Key words: reform, partnership, national pact, inclusive, governance, funding.

Аннотация: Разработка Национального соглашения о партнерстве в сфере образования была описана как результат обширных консультаций и участия более 150 заинтересованных сторон из государственных учреждений, партнеров по развитию, общественности, работников сферы образования, частного сектора и молодежи. Этот процесс координировался ЮНИСЕФ в Узбекистане и определил вопросы организации в рамках государственно-частного партнерства.

Ключевые слова: реформа, партнерство, национальный пакт, инклюзивность, управление, финансирование.

KIRISH

Maktabgacha va maktab ta'limidagi demografik o'sish, shuningdek, ta'lim olish imkoniyatini saqlab qolish uchun zarur bo'lgan kapital qo'yilmalar mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi uchun imkoniyat bo'lishi mumkin. Bunda bolalar va yoshlar sifatli va mazmunli ta'lim tajribasiga ega bo'lishlari va bilimga asoslangan raqobatbardosh raqamli iqtisodiyotda kelajakdagi hayotlari va ishlari uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarga ega bo'lishlari kerak.

O'zbekiston Respublikasi Hukumati ta'limning turli kichik tarmoqlarida innovatsion islohotlarni amalga oshirmoqda. Natijada "Maktabgacha ta'lim to'g'risida" (2019-yil) va "Ta'lim to'g'risida"gi (2020-yil) yangi qonunlar qabul qilindi, inklyuziv va sifatli ta'limni amalga oshirish uchun yangi qarorlar qabul qilindi, shuningdek, 2019–2023-yillar davomida Ta'lim sektori rejasi (TSR) ishlab chiqildi (TGH, 2019). 2019-yilda O'zbekiston Hukumati (Qonunchilik palatasi tomonidan 2019-yil 22-oktyabrda qabul qilingan va Senat tomonidan 2019-yil 14-dekabrda tasdiqlangan) "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi qonunni qabul qildi (O'zbekiston Respublikasi, 2019-yil), unga muvofiq davlat har bir bola maktabga qabul qilinishidan bir yil oldin maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bir yil davomida majburiy maktabga tayyorgarlik ko'rish huquqini kafolatlaydi. Jarayon davlat tomonidan moliyalashtiriladi.

Ushbu qonunning amalga oshirilishini va bolalarni boshlang'ich ta'limga sifatli tayyorlashni ta'minlash maqsadida 2020-yilda Vazirlar Mahkamasining "Bolalarni boshlang'ich ta'limga majburiy bir yillik tayyor-

lash tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilindi (Kun.uz, 2020). Maqsad – maktabga tayyorgarlikni osonlashtirish va maktabgacha ta'limdan boshlang'ich ta'limga bosqichma-bosqich o'tish. Bundan tashqari, 2020-yil sentyabr oyida O'zbekiston Hukumati tomonidan "Ta'lim to'g'risida"gi qonun qabul qilindi (Qonunchilik palatasi tomonidan 2020-yil 19-mayda qabul qilindi va Senat tomonidan 2020-yil 7-avgustda tasdiqlandi); bu bilan O'zbekistondagi barcha bolalar uchun o'n bir yillik ta'lim olish hamda bepul va majburiy asosdagi maktabga tayyorgarlik huquqi mustahkamlandi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ta'lim sohasida sheriklik to'g'risidagi milliy bitimning ishlab chiqilishi va yo'nalishlarda tadqiq qilish tajribasi mavjud. Jumladan, A.V.Hutovskiy, J.raven va boshqalarning izlanishlarida davlat-xususiy sheriklik asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jamoatchilik nazorati samaradorligini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish bo'lishi bilan bog'liq tarzda o'rganilsa, N.N.Azizxodjaeva, D.M.Maxmudova, U.Nishonaliyevlarning ishlarida nodavlat sherikchilik jarayonning jadallashishi, yangiliklarni tizimli tarzda qabul qilishga psixologik tayyorgarlik bilan bog'liq holda yoritilgan.

Bunga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi 5712-sonli "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmoni sabab bo'ldi, unda ta'limning barcha kichik tarmoqlari, jumladan, maktabgacha ta'lim va umumiy o'rta ta'lim uchun maqsadli ko'rsatkichlar belgilangan (O'zbekiston Respublikasi, 2019-yil). Ushbu islohotlar O'zbekistonda 2017–2021-yillarga mo'ljallangan Harakatlar strategiyasida o'z aksini topdi, unda mamlakat ta'lim tizimini takomillashtirish bo'yicha bir qator maqsad va vazifalar qo'yildi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Taraqqiyot strategiyasiga muvofiq, 2022-yil 11-mayda 2022–2026-yillarda maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dastur (O'zA, 2022) ham tasdiqlandi, unda 6 ta asosiy ustuvor yo'nalish belgilandi: ilg'or xorijiy tajriba asosida ta'lim sifatini oshirish, o'qituvchilik kasbi nufuzini oshirish, inklyuziv ta'limni rivojlantirish, o'quvchilarni kasbga yo'naltirishni takomillashtirish, infratuzilmani yaxshilash va ta'lim sohalarini raqamlashtirish. Islohotlar hukumat va rivojlanish bo'yicha hamkorlar o'rtasida ustuvor ahamiyat va muvofiqlashtirishni kuchaytirishni talab qilib, izchillik va ustuvorlikni ta'minlashga turtki berdi.

Ayni paytda O'zbekiston Hukumati ushbu standartlashtirilgan loyihalarni maktabgacha ta'lim va infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha xalqaro ekspertlarning tavsiyalari va maslahatlariga asoslanib, ularning xalqaro ilg'or amaliyotda belgilangan standartlarga muvofiqligini yoki ulardan-da afzalligini ta'minlash maqsadida qayta ko'rib chiqishni rejalashtirmoqda. Ijobiy o'zgarishlarga qaramay, qurilish sifati hali ham past darajada, xususan, imkoniyati cheklangan bolalar uchun teng foydalanish nuqtayi nazaridan; tenderdan to infratuzilma sifatini tekshirish va obyektini topshirishgacha bo'lgan butun qurilish jarayonini tartibga solish ham kuchsiz ahvolda. So'nggi yillarda har bir bolaga imkoniyat yaratish bo'yicha qilingan sa'yharakatlarga qaramay, ko'plab maktabgacha ta'lim tashkilotlari ayniqsa chekka hududlarda yetarli va xavfsiz suv ta'minoti, SSG va elektr energiyasi ta'mirlashga va/yoki jihozlarga muhtoj. Bundan tashqari, maktabgacha ta'lim tashkilotlari va maktablar qurilish uchun mablag' oladigan mahalliy hokimiyatlarga juda bog'liq.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ta'lim olish imkoniyatini kengaytirish: O'zbekiston kam ta'minlangan bolalar uchun ta'lim olish imkoniyatini kengaytirishda ayniqsa katta yutuqlarga erishdi. Hukumat bepul darsliklar va maktab formalarini taqdim etish, qishloq joylarida yangi maktablar qurish va stipendiyalarni ko'paytirish kabi turli xil choralarni ko'rdi.

Ta'lim sifatini oshirish: strategiya zamonaviy o'qitish usullarini joriy etish, o'quv dasturlarini yangilash va o'qituvchilarni tayyorlashni ta'minlash orqali ta'lim sifatini oshirish zarurligini belgilaydi. Hukumat o'quvchilarni ilm-fan va muhandislik sohasida faoliyat olib borishga undovchi tashabbuslarni ilgari surmoqda. O'zbekiston Respublikasi ta'lim sektorida islohotlarni amalga oshirishda sheriklik to'g'risidagi bitim

Kasb-hunar ta'limini takomillashtirish: O'zbekiston kasb-hunar ta'limini takomillashtirish bo'yicha kompleks strategiyani ishlab chiqdi, u yangi kasb-hunar ta'limi markazlarini tashkil etish va mavjudlarini modernizatsiya qilishni o'z ichiga oladi. Hukumat mehnat bozori ehtiyojlariga javob beradigan kasbiy tayyorgarlikni ta'minlashda xususiy sektor bilan ham hamkorlik qilmoqda.

Xalqaro hamkorlikni kengaytirish: strategiya O'zbekistonning boshqa mamlakatlar bilan akademik almashinuv va hamkorlikni rivojlantirish uchun Erasmus+ dasturi kabi xalqaro ta'lim dasturlari va tashabbuslarida ishtirokini kengaytirishga qaratilgan.

Umuman olganda, O'zbekistonning 2017–2021-yillarga mo'ljallangan Harakatlar strategiyasi hukumatning mamlakatda ta'lim tizimini takomillashtirish va ijobiy natijalarga erishish majburiyatini aks ettiradi. Ammo

ushbu maqsadlarga erishish uchun strategiyaning cheklangan vaqt oralig'idan tashqarida uzoq muddatli doimiy harakatlar talab qilinishi mumkin. Ushbu islohotlar yangi O'zbekistonning 2022–2026-yillarga mo'ljallangan so'nggi besh yillik Taraqqiyot strategiyasida ham o'z aksini topdi. Ushbu strategiya O'zbekiston barcha sohalarida besh yil ichida erishmoqchi bo'lgan yetti ustuvor yo'nalish va yuz maqsaddan iborat (Kuchkarov, 2022).

O'zgarish nazariyasi har bir tashabbusning yutuqlarini hisobga oladi, shu bilan birga, hozirgi islohotlarni amalga oshirish jarayonida hali erishilmagan maqsadlar va bo'shliqlarni yo'qotadi. Shuningdek, 2019–2023-yillarda TSRda belgilangan asosiy ustuvorliklar ko'rib chiqildi, chunki ular milliy natijalarga asoslangan baholash va monitoring tizimlarini isloh qilish va SSG, AKT uskunalari va STEAM laboratoriyalari sohasidagi standartlarni oshirish, kompetensiyaga asoslangan yangi o'quv dasturlari va o'quv-uslubiy materiallarga (O'UM) muvofiqligini ta'minlash uchun dolzarb deb hisoblandi). Ta'kidlanishicha, TSR doirasida qo'yilgan maqsadlarning aksariyatiga institutsional qiyinchiliklar, jumladan, muassasalar o'rtasida vazifalarning takrorlanishi va taklif qilingan islohot sohalari uchun tizim miqyosida javobgarlikning yo'qligi sabab erishish mumkin emas. Shu munosabat bilan, kelishuv amaldagi siyosatdan olingan saboqlarni ham hisobga oladi, shuningdek, yangi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligini tashkil etish bilan bog'liq imkoniyatlarni, shuningdek, boshqaruvni isloh qilishning o'rni va oldingi TSRda hisobga olinmagan qulay omillarni tan oladi.

O'zbekiston Respublikasida demografik o'zgarishlar sababli o'quvchilar soni sezilarli darajada ko'payishi prognoz qilinmoqda, buning natijasida maktabgacha ta'lim tashkilotlari va maktablarda o'rinar yetishmasligi kutilmoqda.

3 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalarni qamrab olishda 80 foizga erishish uchun maktabgacha ta'lim tashkilotlarida qo'shimcha 620 000 o'rin tashkil etish talab etiladi, 2022–2023-yillarda esa o'rta maktab o'quvchilari soni tizim imkoniyatlaridan 1 135 962 o'ringa oshadi.

Ushbu muammoni hal qilish uchun maktabgacha ta'lim tashkilotlari va maktablarning qo'shimcha infratuzilmasi talab qilinadi. Shunga qaramay, milliy darajada qurilish (qurilish, sog'liqni saqlash, ta'lim) uchun mas'ul bo'lgan turli mas'ul vazirliklar o'rtasida aniq muvofiqlashtirish mavjud emas va qayta ko'rib chiqilayotgan Qurilish strategiyasi bilan bevosita bog'liq holda umumiy qurilish rejasini ishlab chiqish talab qilinadi.

Milliy, mintaqaviy va mahalliy darajalar o'rtasidagi bunday muvofiqlashtirish ayniqsa zarur, chunki xususiy va davlat sektorlari o'rtasida kvadrat metrni olish/sotib olish/qurilish narxlarida sezilarli farqlar mavjud. Bu maktabgacha ta'lim (MT) muassasalaridagi infratuzilmaga ham, maktablarni qurish va rekonstruksiya qilishga ham tegishlidir. To'g'ridan to'g'ri MT infratuzilmasini rivojlantirishga kelsak, 2018–2019-yillarda mos ravishda 90,120 va 150 o'quvchiga mo'ljallangan MT obyektlariga qo'yiladigan talablarni belgilaydigan standartlashtirilgan loyihalar ishlab chiqildi. Ular erta yoshdagi bolalarning o'ziga xos ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan aniq yo'l-yo'riqlar ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Islohotlar ustuvorligining mantiqiy asoslari munosabatlarning yomonlashishiga yo'l qo'ymaslik uchun noto'g'ri amaliyot yoki muayyan bo'shliqlar haqida vazirlikka xabar berishni yoki tashvish bildirishni istamasliklari mumkin. Maktablarni kadastr rejalariga kiritish, shuningdek, qurilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash qo'lda amalga oshiriladi, bu vaqt jihatidan qimmatga tushadi va ilmiy asoslangan mezonlarga ko'ra bajarilmaydi. Shunday qilib, qurilishni rejalashtirishning mamlakat, viloyat va tuman darajasidagi elektron vositalarini ishlab chiqish zarurati mavjud. Maktab infratuzilmasiga investitsiyalar so'nggi demografik ma'lumotlar va demografik prognozlarni hisobga olgan holda kiritilishi kutilmoqda. Uskunalar va o'yin/o'quv materiallariga kelsak, maktabgacha ta'lim tashkilotlari ham, maktablar ham bir qator muammolarga duch kelmoqda. Internetga ulanish muammolari, elektr uzilishlari, jihozlarning yetishmasligi, jihozlanmagan sport maydonchalari, tegishli yoki xavfsiz o'yin maydonchalari va/yoki o'quv resurslarining yetishmasligi, yetarli darajada jihozlanmagan STEAM laboratoriyalari va virtual STEAM laboratoriya jihozlardan foydalanish shular jumlasidan. Bu o'z o'rnida butun mamlakat bo'ylab imkoniyatga ega bo'lish nuqtayi nazaridan tengsizlikni keltirib chiqaradi.

Sanitariya sharoitlarining yetishmasligi uzoq qishloqlardagi maktabgacha ta'lim muassasalari va maktablarda qizlarga ayniqsa salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Maktablarda tegishli sanitariya sharoitlari yo'qligi va hayz ko'rish gigiyenasi vositalaridan foydalanish imkoniyati yo'qligi haqida xavotirlar bildirildi, bu qizlarning dars qoldirishlariga olib kelishi mumkin, bu esa ularning ta'lim tizimidan chiqib ketish xavfini oshiradi.

Ta'limning barcha kichik tarmoqlarida infratuzilma muammolari ishlaydigan isitish va yoritish, suv ta'minoti va kanalizatsiya va tegishli sanitariya inshootlarining yetishmasligini o'z ichiga oladi.

Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlar faoliyatini boshqarish va tartibga solishda davlat hamda xususiy sherik munosabatlarini yo'lga qo'yish, boshqaruv jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy qilish masalalariga qaratilgan ilmiy-amaliy tadqiqotlar olib borilmoqda. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarishga jamoatchilik nazorati mexanizmlarini tatbiq etish, gorizontal va vertikal boshqarishni takomillashtirish, boshqaruv faoliyatini baholash, boshqaruv jarayonining algoritmik hisoblarini ishlab chiqish kabi muammolar faol o'rganilmoqda

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Chorievich K. S. The development of vocabulary in children of middle preschool age through the role-playing games // *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*. – 2020. – Vol. 8, № 1.
2. Choriyevich X. S. D. Bolalarda mas'uliyat hissini shakllantirishda tarbiyachi va ota-ona hamkorligini tashkil etishning pedagogik jihatlari // *Scientific and Methodological Journal of the Tashkent Institute of Economics and Pedagogy*. – 2025. – T. 2, № 1. – B. 134–142.
3. Xojamiyarov S. The role of cooperation of teachers, educators and parents in developing a sense of responsibility in preschool children // *Web of Teachers: Inderscience Research*. – 2025. – Vol. 3, № 1. – P. 87–93.
4. Xo S. C., Nazarova R. R., Ibragimova G. X. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ertak terapiya asosida mas'uliyat hissini shakllantirish // *Academic Research in Educational Sciences*. – 2024. – № 1. – B. 96–99.
5. Хужамияров С. Ч. Формирование этических представлений детей старшего дошкольного возраста в игровой деятельности // *Научные исследования*. – № 29.
6. Kurbonovna A. G. Formation of professional and creative skills of students in an individual learning environment // *European International Journal of Pedagogics*. – 2024. – Vol. 4, № 03. – P. 56–59.
7. Arslonova G. K. The practical status of developing students' professional-creative skills in an individual educational environment // *Educator Insights: Journal of Teaching Theory and Practice*. – 2025. – Vol. 1, № 2. – P. 271–277.
8. Махмудова Д. М. Методы подготовки детей старшего дошкольного возраста к книгочтению // *Results of National Scientific Research International Journal*. – 2022. – T. 1, № 6. – С. 274–278.
9. Кадирова Ф. Р., Махмудова Д. М. Мактабгача катта ёшдаги болаларни китобхонликка тайёрлаш методикасини такомиллаштириш // *PEDAGOGS журнали*. – 2022. – T. 1, № 1. – С. 10–16.
10. Makhmudova D. M. Effectiveness of innovative technologies in preschool educational organizations // *Лучшие интеллектуальные исследования*. – 2023. – T. 4, № 1. – С. 177–180.
11. Махмудова Д. М. Способы заинтересовать дошкольников чтением // *The Time of Scientific Progress : материалы междунар. науч.-практ. конф.* – 2022. – T. 1, № 3. – С. 96–101.
12. Makhmudova D., Raxmanova X. Роль современных технологий в развитии детей дошкольного возраста // *Science and Innovation*. – 2022. – T. 1, № B7. – С. 1213–1217.
13. Makhmudova D. M., Sultanova Z. Methods used in the morning reception of children in preschool educational institutions // *Scientific Advances and Innovative Approaches : materials of the international scientific conference*. – 2023. – Vol. 1, № 4. – P. 8–12.
14. Makhmudova D. M. Organization and management of modern preschool educational organizations // *Scientific Advances and Innovative Approaches : materials of the international scientific conference*. – 2023. – Vol. 1, № 3. – P. 53–57.
15. Seitmuratova V. J. Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini ertaklar asosida rivojlantirish // *Экономика и социум*. – 2025. – № 6(133). – B. 824–830. – ISSN 2225-1545.
16. Seitmuratova V. J. Development of creative thinking of children aged 5–7 through Karakalpak folk tales and children's songs // *International Journal of Pedagogics*. – 2024. – Vol. 4, № 4. – P. 101–104. – ISSN 2771-2281.
17. Seitmuratova V. J. Competence-based approach to children's creativity through Karakalpak folklore in the Republic of Karakalpakstan // *Talqin va tadqiqotlar*. – 2023. – № 18. – ISSN 2181-3035.
18. Klicheva Z. P., Seitmuratova V. J. Mektepke shekemgi jastag'ı balalardıń tayanısh kompetenciyaların qalıplestiriwde qaraqalpaq xalıq ertekleriniń áhmiyeti // *Muğallim häm uzluksız bilimlendiriw*. – 2025. – № 2/3. – B. 302–309. – ISSN 2181-7138.
19. Maxmutazimova Y. Maktabgacha yoshdagi bolalarning kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda STEAM texnologiyasidan foydalanish // *Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali*. – 2025. – T. 3, № 1.
20. Maxmutazimova Y. R., Sobirova M. R. Maktabgacha yoshdagi bolalarda texnik ijodkorlik va muhandislik ko'nikmalarini rivojlantirishning dolzarbliigi // *Inter Education & Global Study*. – 2025. – № 1. – B. 130–135.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.